

AFSONALARNING KELIB CHIQISHI VA ULARNING MIFOLOGIYA BILAN BOG‘LIQLIGI

Urmanova Nodira Anarbayevna,

Oriental universiteti magistranti, Toshkent, O‘zbekiston

urmanovanodira7@gmail.com

PhD Rasulova Munajat Akmaljonova,

Oriental universiteti, Toshkent, O‘zbekiston

munojatruxwona@gmail.com

Annotatsiya: O‘zbek va ingliz xalqlari qadimdan o‘z milliy o‘zligini, madaniyatini, urf-odat va qadriyatlarini asray olgan xalqlardir. Bu xalqlarning og‘zaki ijodi, xususan, xalq afsonalari ularning tafakkuri, dunyoqarashi, hayot haqidagi tasavvurlari, orzu-umidlari va milliy xususiyatlarini teran aks ettiradi. Xalq afsonalari turli zamonlarda, turli tarixiy, ijtimoiy va madaniy muhitda yaratilgan bo‘lishiga qaramay, ular har bir xalq ruhiyatining kitobga yozilmagan, ammo avloddan-avlodga o‘tib kelayotgan bebaho boyligidir.

Kalit so‘zlar: *afsona, xalq og‘zaki ijodi, o‘zbek afsonalari, ingliz afsonalari, qiyosiy tadqiq, mif, folklor, madaniy meros, milliy qadriyatlar, ertak, mifologiya.*

Abstract: The Uzbek and English peoples have long been able to preserve their national identity, culture, traditions and values. The oral creativity of these peoples, in particular, folk tales, deeply reflect their thinking, worldview, visions of life, dreams and hopes, and national characteristics. Despite the fact that folk tales were created at different times, in different historical, social and cultural environments, they are an invaluable treasure of the psyche of each people, not written down in books, but passed down from generation to generation.

Keywords: *legend, oral folklore, Uzbek legends, English legends, comparative study, myth, folklore, cultural heritage, national values, fairy tale, mythology.*

Аннотация: Узбекский и английский народы издавна смогли сохранить свою национальную идентичность, культуру, традиции и ценности. Устное творчество этих народов, в частности, народные сказки, глубоко отражают их мышление, мировоззрение, видение жизни, мечты и надежды, а также национальные особенности. Несмотря на то, что народные сказки создавались в разное время, в разных исторических, социальных и культурных условиях, они являются бесценным сокровищем психики каждого народа, не записанным в книгах, а передаваемым из поколения в поколение.

Ключевые слова: *легенда, устный фольклор, узбекские легенды, английские легенды, сравнительное исследование, миф, фольклор, культурное наследие, национальные ценности, сказка, мифология.*

KIRISH. Afsona - sehr - jodu, hayolotga yo‘g‘irilgan, ajdodlardan avlodlarga o‘tib kelayotgan og‘zaki hikoya, Nomoddiy madaniy meros (NMM) namunalaridan biri.

Afsona o‘zbek xalq og‘zaki ijodining eng qadimgi janrlaridan biri bo‘lib, insonning dunyo va o‘zini qurshab turgan voqelikni anglash, tushunishga qaratilgan tushuncha va tasavvurlari

mujassamlashgan voqea va hodisalar, badiiy to'qima asosida hikoya qiladi. Shuning uchun ham afsonada ijtimoiy hayot, kishilarning dunyoqarashi, urf-odatlar va tarixiy hodisalar haqida ixcham ma'lumot, axborot beriladi.

Afsonalarda ertaklardagiga o'xshash an'anaviy boshlama va tugallamalar uchramaydi. Bu narsa faqat afsona aytish bilan shug'ullanuvchi professional ijodkorning yo'qligi bilan izohlanadi. Bundan kelib chiqadigan, afsona keng ommaviy ijro etiluvchi janr hisoblanadi - uni bilgan shaxs o'zi istagan shaklda aytaveradi. [1] Afsonalarning tematikasi rang-barangdir. Osmon, yer, suv pirlari (muakkil)ning g'aroyib ishlari, yovuzlik yaratuvchi ruhlar bilan ezgulik yaratuvchi ruhlar o'rtasidagi doimiy to'qnashuvlar, yer yuzida odamning paydo bo'lishi, narsa yoki hodisalarga taalluqli belgilar ko'rsatiladi. Mifologik obrazlar o'z navbatida insonlarning dunyoqarashlariga ham ta'sir qiladi. Dunyoqarashning mohiyati shundaki, u faqat insongagina xos bo'lib, hayotiy tajriba va emperik bilimlar asosida shakllanadi. [2]

Qadimiy tasavvurlar silsilasi va o'z davrida tafakkur shakli hisoblangan miflar - odamlarning voqelikka nisbatan ongsiz ravishdagi hissiy munosabatining ifodasi sanaladi, tabiat va jamiyat hayotining xilma xil qirralarining mazmun mohiyatini tushuntiruvchi vositadir. Shuningdek, mif - afsona janrining badiiy shakli asosida bayon etilib, tarixda yashab o'tgan ajdodlarimizning olam haqidagi tasavvurlarini o'zida jamlaydi. Miflarning ommalashishida, ularning avloddan avlodga yetib kelishida xalq og'zaki ijro san'ati katta ahamiyat kasb etadi va ular asosan so'z vositasida hikoya qilib berilgan, natijada bugungi kungacha yetib kelgan.

Mifologiya - miflarni o'rganuvchi fandır va ibtidoiy madaniyatning asosi -olamni idrok etishning qadimgi vositasi va badiiy tafakkurning ibtidosidir. Mifologiya - inson aqliy faoliyati taraqqiyotining dastlabki bosqichi sifatida muhim ahamiyatga ega. Uning asosini qadimgi odamning mifologik tasavvurlarini o'zida mujassamlashtirgan miflar tashkil etadi. Mifologiyaning arxaik qatlamiga nazar soladigan bo'lsak, quyosh, oy va yulduzlar haqidagi shamsiy qamariy miflar, olamning paydo bo'lishi haqidagi samoviy miflar, odamzotning yaratilishi haqidagi antropogenik miflar, qadimgi e'tiqodiy qarashlarni o'zida ifodalagan totemistik, anemistik va kult miflaridan tashkil topganining guvohi bo'lishimiz mumkin. Mifologik obrazlar ibtidoiy badiiy to'qima va fantaziya mahsuli bo'lib, koinot, tabiat va jamiyatdagi g'ayritabiiy hodisalar, qadimgi odam hayolot dunyosida mavjud bo'lgan g'ayrioddiy kuchlarning vujudga kelish sabablarini izohlash vazifasini bajargan. Badiiy tafakkur taraqqiy etgan sari bunday obrazlar adabiyot va san'at olamiga asta sekin ko'cha boshlagan. O'zbek xalq afsonalari va ertaklaridagi, "Alpomish", "Kuntug'mish", "Rustamxon" hamda "Go'ro'g'li" turkumiga mansub dostonlardagi mifologik obrazlarning paydo bo'lishi buning yaqqol misoli. [3]

Shuningdek, folklor va yozma adabiyotdagi mifik obrazlar badiiy talqinning namoyon bo'lishi va poetik tafakkurning yuksak darajada aks ettirilishini ta'minlashga xizmat qiladi. [4] Mifik syujetlar aks ettirilgan asori atiqalar, xalq hunarmandchiligi va amaliy san'ati asarlari qadimgi tasavvurlar asosida yaratilgan bo'lib, mifologik tasavvurlarning vujudga kelishiga sababchi bo'lgan. Mifologik tasavvurlar ibtidoiy udum va marosimlarda ritual o'yinlar sifatida namoyon bo'lgan.

Mifologiyaning arxaik qatlamiga nazar soladigan bo'lsak, quyosh, oy va yulduzlar haqidagi shamsiy qamariy miflar, olamning paydo bo'lishi haqidagi samoviy miflar, odamzotning

yaratilishi haqidagi antropogenik miqlar, qadimgi e'tiqodiy qarashlarni o'zida ifodalagan totemistik, anemistik va kult miqlaridan tashkil topganining guvohi bo'lishimiz mumkin. Ba'zi hududlarda dehqonchilik madaniyati shakllanganligi tufayli tabiiy-iqlimiy o'zgarishlarning ramziy metaforik talqinlarga asoslangan taqvimiy miqlar va o'lib tiriluvchu tabiat kultlari haqidagi miqlarning keng tarqalishiga sababchi bo'lgan.

Natijada Osiris (qadimgi Misr); Adoris (Finikiya); Dionis (Yunoniston); Syovush (O'rta Osiyo) haqidagi mifologik syujetlar yuzaga kelgan. [4] Bunday syujetlar badiiy tafakkurning shakllanishi va taraqqiy etishida katta ahamiyat kasb etibgina qolmasdan xalq og'zaki badiiy ijodiyoti, yozma adabiyot va san'at asarlarida mifologik personajlarning mavjudligidan dalolat beradi.

Mifologik tasavvurlar hayoliy uydurmalarini bayon qilib kelsa ham, mif o'z ijrochilari tomonidan bo'lib o'tgan voqelar deb sifatlanadi. M.I. Steblin Kamenskiyning ta'kidlashicha, mif - bu muayyan voqelik bayoni bo'lib, unda hikoya qilingan voqea-hodisa nechog'lik uydurma bo'lmasin, yaratilgan va yashab kelgan joyida u hamisha haqiqat, real voqelik ifodasi sifatida qabul qilingan. Mifni o'rganadigan tadqiqotchi undagi uydurmaga ishonmaydi.

Shuning uchun ham mif bugungi kunda haqiqiy hayotiy voqelik ifodasi sifatida anglashilmaydi. Shu tariqa tadqiqotchining mif haqidagi o'z tasavvuri ya'ni "mif – uydurmadir" degan qarashi yuzaga keladi. Yaratilgan va ommalashgan joyida mif aslida real voqelik ifodasi deb tushunilgan."

Miqlarning kelib chiqishi bilan bog'liq "lingvistik konsepsiya" tarafdorlaridan yana biri M.Myuller ham A.Kun nazariyasini qo'llab-quvvatladi. Asosan, sanskrit va qadimgi yunon tillarini qiyosiy tadqiq etish bilan shug'ullangan bu olim o'z metodikasini mifologiyaga ham tatbiq etdi va folklorshunoslikdagi "qiyosiy inifshunoslik" yo'nalishini boshlab berdi. M.I.Stebelin Kamenskiyning ta'kidlashicha, mif - bu muayyan voqelik bayoni bo'lib, unda hikoya qilingan voqea-hodisa nechog'lik uydurma bo'lmasin, yaratilgan va yashab kelgan joyida u hamisha haqiqat, real voqelik ifodasi sifatida qabul qilingan. Mifni o'rganadigan tadqiqotchi undagi uydurmaga ishonmaydi. Shuning uchun ham mif bugungi kunda haqiqiy hayotiy voqelik ifodasi sifatida anglashilmaydi. "Meteorologik nazariya"ni Shimoliy Germaniya aholisining afsona, ertak, urf-odat va tasavvurlarini tadqiq etish asnosida rivojlantirgan etnograf va folklorshunos V.Shvars "mifologik maktab" tarixida "demonologik nazariya" nomi bilan yuritiladigan konsepsiyani asoslab berdi. U "Mifologiyaning kelib chiqishi" (1849) asarida yovuz kuchlar bilan bog'liq xalq qarashlari va irimsirimlarga aloqador asotirlarni "quyi mifologiya" deb atadi va bu atama folklorshunoslik amaliyotidan o'rin oldi. "Mifologik maktab" xalq og'zaki badiiy ijodiyotining paydo bo'lishi va taraqqiyoti masalasini tadqiq etib, folklorning ilk zamini diniy-e'tiqodiy xarakter kasb etgan mifologiya hamda tilning obrazlilik bilan alohida ajralib turgan qadimgi shakllaridadir, degan muhim nazariy xulosaga keldilar.[5] O'zbek folklorshunosligida ham miqlarni tadqiq etish borasida salmoqli ishlar amalga oshirilgan. Xususan, mifologiyaning o'zbek xalq dostonlari syujet qurilishi va obrazlar silsilasida tutgan o'rni G'.Akramov tomonidan chuqur tadqiq etildi. Uning "O'zbek xalq dostonlarida mifologiya" (1980) mavzuidagi yirik tadqiqoti mif va epos munosabati masalasini "Go'ro'g'li" turkumiga mansub dostonlardagi mifologik obrazlar tahlili misolida o'rganishning ajoyib namunasi hisoblanadi. Ertak va

dostonlarda mifologiyaning saqlanib qolishi dostonlarning qadimiyligi hamda xalq tasavvurida mifologik tushunchalarning yashovchanligi bilan belgilanishini ilmiy-nazariy jihatdan asoslab bergan tadqiqotchi totemistik, animistik va manistik (ajdodlar homiyligi to'g'risidagi) mifologiyaning o'zbek folkloridagi talqinlarini keng ko'lamda o'rgandi. G'.Akramovning "Animatik mifologiya" (1977), "Manistik mifologiya" (1979), "Go'ro'g'li" turkumida mifologik obrazlar" (1978), "Mifologiyaning ayrim epik janrlar bilan o'zaro munosabati" (1981), "Mif va yozma adabiyot munosabatiga doir" (1996) kabi asarlaridagi tahliliy mulohazalar va xulosalar o'zbek xalq eposi o'zining ko'p asrlik badiiy-estetik taraqqiyoti davomida mifologiyadan oziqlangani holda, uning inkori sifatida yuzaga kelganligini isbotlab berganligi bilan folklorshunoslik tarixida muhim ahamiyat kasb etadi. Mifologik obrazlar o'z navbatida insonlarning dunyoqarashlariga ham ta'sir qiladi. Dunyoqarashning mohiyati shundaki, u faqat insongagina xos bo'lib, hayotiy tajriba va emperik bilimlar asosida shakllanadi. Dunyoqarash hayot bilan bog'liq mifologik, diniy, badiiy, siyosiy, ilmiy qarashlarni o'zida aks ettiradi. Turli xalqlarning olamning yaratilishi, tabiat hodisalari, fantastik mavjudotlar, xudolar va qahramonlar va ular bilan bog'liq hodisalar haqidagi tasavvurlarini ifodalab ma'lum bir tizimga solingan shakli - mifologik dunyoqarash deb yuritiladi. Bu tizimga solishning muhim shakllari epos, ertaklar, afsonalar, rivoyatlar bo'lib, miflar eng avvalo ular orqali ifodalanadi. Shu yo'sinda jamlangan bilim va tajriba avloddan avlodga o'tishini ham ta'minlaydi. Mifologik dunyoqarashda tabiat narsalari va hodisalari inson bilan bir xil qonunga muvofiq yashaydi, inson bilan bir xil sezgilar va xoxishga ega bo'ladi. Shuningdek, unda ulkan olam doirasida dunyoning cheksiz rang-barangligi vujudga keladi va har bir dunyo o'z makon va vaqtiga ega bo'lishining guvohi bo'lishimiz mumkin. Mifologik dunyoqarashning o'ziga xos xususiyati shundan iboratki, bu oddiy rivoyat emas, balki og'zaki muqaddas matnning arxaik ongda voqea-hodisalarga, odamga va u yashayotgan dunyoga ta'sir ko'rsatuvchi muayyan borliq sifatida yuzaga kelgan dunyoqarashdir. Mifologik dunyoqarashga ko'ra bu olam boshqa dunyolar bilan o'ralgan, ularning barchasi insoniyat bilan ma'lum darajada bog'langan hamda o'sha borliqning kuchlari va aloqadorlik munosabatlari odamlar yashaydigan olamga va insonning o'ziga faol ta'sir ko'rsatadi. Mifologik dunyoqarashda barcha obyektlar jonli bo'ladi, shu sababli hatto toshlar bilan ehtiyot bo'lib muomila qilish talab qilinadi, aks holda ularning g'azabiga duchor bo'lishi mumkin. Masalan, daryodan o'tish uchun avval undan ijozat so'rashi, ovchi otgan tosh nishonga tegishi uchun avval tosh bilan kelishib olish va uni o'ziga bo'ysundirish lozim, aks holda tosh hechqachon nishonga tegmaydi. Daryo, tosh, tog', bulut - bularning barchasi insonga va uning ongiga ta'sir o'tkazish xususiyatiga ega. Insonga ta'sir o'tkazish uchun nimadan qo'rqishi, nimani yaxshi yoki yomon ko'rishi, sajda qilishini bilishi lozim, shundagina unga biror narsani taklif qilish yoki qo'rqitishi, hamda ta'sir o'tkazishi mumkin. Ayni shu harakatlar har qanday dunyoda yashaydigan jamiki jonzotlarga ham o'rinlidir. Kult miflariga nazar soladigan bo'lsak yuqorida keltirilgan hodisalarni uchratishimiz mumkin. Mifologiyada aql-idrok va tasavvur ayniydir, deb aytish mumkin. Tushunchalardan holi aql-zakovat emotsiyalar hukmi ostiga tushib qoladi. Shu sababli dunyoning mifologik manzarasida biron-bir fikrni empirik darajada tekshirish mumkin emas, tabiat hodisalari esa tirik mavjudotning hatti-harakatlariga qiyosan idrok etiladi.

Xulosa qilib aytganda, bugungi kunda bir necha ming yillik tarixga ega bo'lgan, bashariyat xotirasida chuqur joy egallagan mif va afsonalarning o'rni, ayniqsa, san'at va adabiyot uchun misli beqiyosdir. Dostonnavislar, dramatik va lirik ijodkorlar, rassom u haykaltaroshlar hattoki, rejissorlar ham o'z ijodiy ishlarida ushbu qadimiy ma'naviy boylikdan foydalib yuksak darajadagi asarlarni yaratishga muvaffaq bo'lishdi va bu an'ana hozir ham davom etib kelmoqda.

Mif va mifologik qarashlarning inson ongiga ta'siri juda kuchli bo'ib, uni o'ziga mahliyo qilib qo'yadi va fantastik olamga sayohat qilishini ta'minlagan holda ma'naviy ozuqa beradi. Shuning bilan bir qatorda biror bir shaxsning bolalikdagi orzulari va sehrli olamga hayolan tashrif buyurishiga sababchi bo'lsa, yana kimningdir yangi orzular sari qahramonlarcha harakat qilib maqsadga erishishiga bevosita ko'mak beradi va motivatsiyasini oshiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Safarov, O. (2010). O'zbekxalq og'zaki ijodiyoti. Toshkent.
2. M.Jo'rayev, J.Eshonqulov. Folklorshunoslikka kirish. (O'quv qo'llanma). -T.: «Barkamol fayz media», 2011
3. Rasulov Zubaydullo Izomovich, Bobojonov Shoxrux Ulug'bekovich "Ingliz Va O'zbek Afsonalarida Asosiy Mifologik Obrazlarning Xarakterli Xususiyatlari.
4. Abdurahmonov, A. (2018). "O'zbek xalq og'zaki ijodi: tarixi va taraqqiyoti". Toshkent: O'zRFA Nashriyoti.
5. Alimov, M, & Yusupova, G. (2019). "O'zbek xalq ertak va afsonalarining tarbiyaviy ahamiyati". Buxoro davlat universiteti ilmiy asarlari, 2(74), 123-128.
6. Eshnazarov, O. (2017). "Afsonalar va ularning zamonaviy talqini". Toshkent: Fan va texnologiya.
7. Jo'raqulov, Sh. (2020). "O'zbek va ingliz xalqlari folklorida hayot falsafasi". Folklor va etnografiya, 4(21), 88-97.
8. Karimov, F. (2018). "O'zbek xalq afsonalarida axloq va tarbiya masalalari". O'zbek tili va adabiyoti, 3, 67-72.
9. Matchonov, O. (2022). "O'zbek va ingliz xalq afsonalarining qiyosiy tahlili". Adabiyotshunoslik muammolari, 2(105), 156-161.
10. Murodova, H. (2021). "O'zbek xalq afsonalarida milliy qadriyatlar ifodasi". Tafakkur, 3(96), 112-118.
11. Rasulova, S. (2019). "Folklor va zamonaviylik: Afsona janri xususiyatlari". Til va adabiyot ta'limi, 140-145.
12. Rasulova M. Dramatik diskirda metafora va uning longvokulturologik aspekti: dissertatsiya- Toshkent, 2024- B.127